

Elites e Familismo Político no Poder Executivo e Legislativo do Município de Campos dos Goytacazes

Luís Felipe Chagas Pereira, Hugo Borsani, Luana Pratti

Este trabalho compõe parte da nossa dissertação sobre o familismo político em Campos dos Goytacazes, onde analisamos a manutenção do poder dessas famílias utilizando como recorte a Câmara de Vereadores e a Prefeitura. Desde meados do século XX, famílias como Garotinho, Vianna e Barbosa/Diniz alternam-se no exercício do poder executivo municipal, enquanto outras, como Bacellar e Rangel, ocupam cadeiras na câmara de vereadores, reforçando a tradição familiar. Partimos da hipótese de que esses atores políticos configuram-se como herdeiros políticos, constituindo uma elite local. Para compreender a formação e perpetuação dessas elites, o estudo utiliza conceitos da Teoria das Elites da Ciência Política (Mosca, 1939; Pareto, 1984) e o conceito de capital simbólico de Bourdieu (1989; 1991; 2008; 2011), combinados com perspectivas sobre participação política (Schumpeter, 1961; Dahl, 1970). A metodologia adota a triangulação de métodos qualitativos, incluindo análise documental de jornais, redes sociais, sites e acervos municipais, além de entrevistas semi-estruturadas com ocupantes e pretendentes a cargos políticos. Os resultados indicam que o familismo político permanece central na manutenção do poder local, demonstrando a relevância do capital simbólico e das redes familiares. A discussão evidencia que a herança política envolve estratégias de legitimação e mobilização social que garantem a continuidade do poder. Conclui-se que, embora inserido em um contexto municipal específico, o fenômeno reflete tendências nacionais de reprodução das elites políticas, contribuindo para o entendimento das dinâmicas de poder e das relações entre famílias e instituições políticas no Brasil contemporâneo.

Palavras-chave: Herança Política; Capital Simbólico; Elites Políticas; Campos dos Goytacazes.

Instituição de fomento: FAPERJ-UENF